

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА: ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Убайдова Д.А.

Старший преподаватель
кафедры узбекского и русского
языков БГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472656>

Аннотация: в данной статье рассматривается литература второй половины 19 века. Речь идет о новых направлениях литературы, которые появились в 19 веке. Также анализируются некоторые особенности деканса, символизма и эстетизма.

Ключевые слова и словосочетания: тенденция, литературные направления, романтизм, реализм, декаданс, символизм, эстетизм, модернизм.

Литература во второй половине 19 века была охвачена множеством тенденций и особенностей, которые отражали сложные социокультурные, политические и экономические изменения того времени. Вот некоторые из ключевых тенденций и особенностей развития литературы в этот период:

1. Романтизм и Реализм:

- **Романтизм** продолжал оказывать влияние на литературу во второй половине 19 века. Этот период характеризовался увлечением мистикой, фантазией и эмоциональным выражением. Романтические писатели, такие как Виктор Гюго и Гюстав Флобер во Франции, Эдгар Аллан По в США, и Александр Пушкин в России, продолжали создавать произведения, олицетворяющие романтические идеалы.
- **Реализм** также стал доминирующей литературной тенденцией. Реалистические писатели, такие как Чарльз Диккенс в Англии, Гоноре де Бальзак во Франции и Федор Достоевский в России, стремились к детальному и объективному изображению реальной жизни и социальных проблем.

2. Общественная и Критическая Литература:

- Литература второй половины 19 века часто стала средством критики социальных неравенств и злоупотреблений. Многие писатели обращали внимание на проблемы рабочих классов, детей-трудяг и бедных слоев общества. Произведения такие как "Оливер Твист" Диккенса и "Черный ангел" Бальзака ярко иллюстрировали социальные неравенства.

3. Национальный Ренессанс:

- Во многих странах второй половины 19 века наблюдался национальный ренессанс в литературе, который выражался в поиске идентичности и уникальных культурных черт. Примерами являются ирландский литературный ренессанс с работами Уильяма Батлера Йейтса и украинская литературная школа сочинителями как Тарас Шевченко.

4. Символизм и Модернизм:

- К концу 19 века начали развиваться новые литературные направления, такие как символизм и модернизм. Символисты, включая Артура Рембо и Стефана Малларме во Франции, искали более абстрактные и символические способы выражения. Модернисты, такие как Джеймс Джойс и Вирджиния Вульф, поднимали вопросы идентичности и сознания в условиях меняющегося мира.

5. Эксперименты в Стиле и Форме:

- Многие писатели этого периода экспериментировали с формой и стилем. Например, Гюстав Флобер использовал нестандартные структуры в своем романе "Салаambo," а романы Льюиса Кэрролла, такие как "Алиса в стране чудес," были полны игры слов и литературных трюков.

Вторая половина 19 века была периодом интенсивного и разнообразного литературного развития. Этот период породил некоторые из наиболее известных и влиятельных произведений в истории литературы и оставил непередаваемое наследие для будущих поколений писателей и читателей.

7. Расширение литературного канона:

- В этот период множество женских писателей начали активно вносить свой вклад в литературу, что привело к расширению литературного канона. Авторы, такие как Жорж Санд, Эмили Бронте и Джейн Остин, создали произведения, которые стали классикой мировой литературы.

8. Литературные движения:

- В этот период активно развивались литературные движения, такие как натурализм и декаданс. Натуралисты, например, Эмиль Золя, стремились изучать жизнь и человеческую природу с научной точки зрения. Декаданс же характеризовался более декадентским и мрачным стилем.

9. Поэзия и Лирика:

- Поэзия продолжала оставаться важным жанром во второй половине 19 века. Поэты, такие как Уильям Уордсворт, Чарльз Бодлер и Эмили

Дикинсон, создавали красочные и лиричные стихи, которые отражали их индивидуальные взгляды на мир.

Вторая половина 19 века была богатым и разнообразным периодом в мировой литературе. Литературные произведения этого времени продолжают оставаться актуальными и важными для современных читателей, так как они затрагивают множество универсальных и актуальных тем и вопросов.

2. Декаданс.

Декаданс (от французского "décadence" и латинского "decadentia" - упадок) - литературное и художественное направление, которое процветало во второй половине 19 века, в особенности во Франции, но также оказало влияние на литературу и искусство других стран. Декаданс характеризовался упором на декадентские и декадентские темы, эстетичностью, чувственностью и ориентацией на негативные аспекты человеческой природы. Вот ключевые аспекты декаданса:

1. Эстетизм и Символика: Декаданс часто ассоциировался с поиском эстетической красоты и символическими образами. Писатели и художники декаданса стремились создавать произведения, которые были бы восхищены необычайной красотой и созерцанием.

2. Отказ от Морали: Декадантская литература отвергала традиционные моральные нормы и идеалы. Она исследовала темы разложения, разрушения и деградации, подчеркивая декадентские аспекты человеческой природы.

3. Меланхолия и Скептицизм: Декадантская литература часто была пропитана меланхолией, пессимизмом и скептицизмом. Писатели и художники выражали свои сомнения в будущем и человеческой природе.

4. Влияние на Искусство: Декаданс оказал значительное влияние на искусство, включая живопись и музыку. Художники декаданса часто создавали произведения, которые отражали декадентские темы и эстетику.

5. Представители: Классическими представителями декаданса являются французские поэты Шарль Бодлер и Поль Верлен, а также английский писатель Оскар Уайльд. Их произведения исследуют множество декадентских тем и стилистических особенностей.

6. Закат Декаданса: Декаданс как литературное направление начал утрачивать свою актуальность в начале 20 века, уступая место другим литературным течениям, таким как модернизм.

Декаданс оставил свой след в истории литературы и искусства как период, когда писатели и художники исследовали темы и эстетику, которые были выходом из традиционных норм и ценностей. Этот период выразил желание оценки красоты и разрушения в искусстве и литературе.

3. Символизм.

Символизм - это художественное и литературное движение, которое процветало в конце 19 и начале 20 века, в основном во Франции, но также оказало влияние на литературу и искусство во многих других странах. Символизм выделяется своим использованием символов, метафор и аллегорий для выражения абстрактных идей и эмоций. Вот ключевые аспекты символизма:

1. Символы и Символизм: Основным принципом символизма является использование символов для выражения сложных идей и чувств. Символы могут быть абстрактными и иметь множество значений, что позволяет читателю интерпретировать текст более глубоко.

2. Эстетизм: Символисты противопоставляли себя натуралистам и реалистам, считая, что цель искусства - не просто описывать мир, а придавать ему эстетическую форму и красоту. Эстетичность и символичность текста были важными аспектами символизма.

3. Отвержение Просвещения и Рационализма: Символисты выражали сомнение в рациональных подходах к миру, предпочитая более интуитивное и эмоциональное понимание реальности. Они подчеркивали важность внутреннего мира и духовных переживаний.

4. Поэзия и Лирика: Символизм часто ассоциируется с поэзией и лирикой. Многие символистские произведения были стихотворениями, в которых авторы выражали свои чувства, фантазии и мечты.

5. Основные Представители: Ключевыми представителями символизма были поэты, такие как Стефан Малларме, Поль Верлен, Артура Рембо и Анна де Нож. Эти авторы создали некоторые из наиболее известных символистских стихотворений.

6. Влияние на Искусство: Символизм оказал значительное влияние на искусство, включая живопись и музыку. Произведения художников-символистов, таких как Густав Климт и Эдвард Мунк, также характеризовались символическими образами и эстетической красотой.

7. Постмодернизм и Более Поздние Течения: Символизм стал предшественником постмодернизма и других современных

художественных направлений, которые также акцентируют сложные символы и субъективное восприятие.

Символизм оставил значительный след в мировой литературе и искусстве. Это направление продолжает вызывать интерес и вдохновлять художников и писателей в поиске выразительных способов передачи сложных эмоций и идей.

Использованная литература:

1. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы. Античность. Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2020. - 190 с.
2. Апенко Е.М. История зарубежной литературы XIX века. Учебник для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2020. - 418 с.
3. Болтаева М. Ш. ПУТИ АДАПТАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКSIКИ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА //Мировая наука. – 2020. – №. 2. – С. 16-20.
4. Болтаева М. Ш. Изучение пропедевтического курса русской литературы в контексте теории межкультурной коммуникации //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 14 (98). – С. 31-36.
5. Салихова З. А. Развитие читательской компетентности у будущих педагогов //Warsaw, Poland wydawnictwo naukowe" iscience". – 2020. – №. 12 (33). – С. 224.
6. Салихова З. А., Садуллаева М. Игровые педагогические технологии //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 5-7. – С. 196-198.
- 7.
8. Ubaydova A. D. The Theme of Love and Happiness in Shakespeare's Sonnets //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 278-283.
9. Saidakhmedovna, Uraeva Darmonoy; Bakhronovna, Rustamova Gavkhar; ,Some Comments on the Expression of the Image of “Life Tree” In Legends and Narrations,International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences,2,6,51-55,2022,
10. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.

11. Kamilovna E. D. Positive and negative connotations of images of women in proverbs and sayings of the Russian people //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 3. – С. 685-689.
12. Usmonova Mokhinur Ulug'bek kizi; „Simple Sentence Construction and Pragmatic Factors,”CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE”,4,05,284-289,2023,<https://cajipc.centralasianstudies.org>
13. Rasulovna S. M. et al. The analysis of the concept of “spirituality” and the emergence of different approaches in dictionaries and modern scientific literature //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 1. – С. 320-325.
14. Убайдова Д. А. КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЯ» В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 165-172.
15. Убайдова Д. А., Исмаилова Х. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-7. – С. 203-208.